

Paglilinanang Ng Kritikal at Malikhaing Pag-iisip Ng Mga Mag-Aaral: Pedagogiya, Katangian, at Praktika

(Developing Critical and Creative Thinking of the Students: Pedagogies, Characteristics, and Practices)

Jo James Arnaldo G. Gaddi
Faculty, St. Paul University Surigao

Dr. Nikko T. Ederio
Vice President of Academic Affairs, St. Paul University Surigao

Abstrak

Layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang mga pedagogiya, katangian, at praktika na nakaaapekto sa paglilinanang ng kritikal at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral, na mahalagang kasanayan sa ika-21 siglong edukasyon. Ginamit ang literature review mula sa iba't ibang lokal at internasyonal na pag-aaral upang matukoy ang mga epektibong estratehiya at ang mga puwang sa umiiral na literatura, partikular sa konteksto ng Pilipinas. Tinutukan ng pagsusuri ang apat na makabagong pedagogiya—Design Thinking, Dialogic Teaching, Metacognitive Pedagogy, at Project-Based Learning—gayundin ang mga salik tulad ng ugali, motibasyon, at paniniwala ng mga guro, at ang kanilang aktuwal na praktika sa pagtuturo. Ipinakita ng resulta na ang nasabing mga pedagogiya ay may malinaw na positibong epekto sa pagpapalakas ng problem solving, kolaborasyon, inobasyon, at malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral. Gayundin, lumabas na ang mga salik-guro ay may direktang impluwensiya sa bisa ng mga estratehiyang ito, sapagkat ang mataas na antas ng motibasyon at positibong paniniwala ng mga guro ay nagdudulot ng higit na tagumpay sa paghubog ng kritikal at malikhaing kakayahan ng mga mag-aaral. Sa kabila nito, natukoy na limitado ang empirikal na pananaliksik sa Pilipinas hinggil sa aktuwal na pananaw at praktika ng mga guro, lalo na sa larangan ng wika at lokal na asignatura. Sa kongklusyon, pinatutunayan ng pag-aaral na mahalagang isama ang makabagong pedagogiya sa kurikulum at bigyang-diin ang capacity-building ng mga guro upang epektibong maipatupad ang mga estratehiyang ito. Inirerekomenda rin ang higit pang lokal na pananaliksik upang makabuo ng mas kontekstuwalisadong kaalaman na magagamit sa pagpapalakas ng kritikal at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral.

Mga Susing-Salita: Kritikal na Pag-iisip; Malikhaing Pag-iisip; Pedagogiya; Praktika sa Pagtuturo; Edukasyon sa Pilipinas

Abstract (English)

This study aims to examine the pedagogies, characteristics, and practices that influence the development of students' critical and creative thinking, which are essential skills in 21st-century education. A literature review of various local and international studies was conducted to

identify effective strategies and gaps in existing literature, particularly in the Philippine context. The analysis focused on four innovative pedagogies—Design Thinking, Dialogic Teaching, Metacognitive Pedagogy, and Project-Based Learning—as well as factors such as teachers' attitudes, motivation, and beliefs, along with their actual teaching practices. Results revealed that these pedagogies have a clear positive impact on enhancing problem solving, collaboration, innovation, and students' deep understanding. Furthermore, teacher-related factors were found to directly influence the effectiveness of these strategies, as higher levels of motivation and positive beliefs among teachers contribute to greater success in cultivating students' critical and creative skills. However, it was also identified that empirical research in the Philippines remains limited, particularly regarding teachers' actual perspectives and practices, especially in the field of language and local subjects. In conclusion, the study highlights the importance of integrating innovative pedagogies into the curriculum and emphasizing teacher capacity-building to effectively implement these strategies. It also recommends more locally grounded research to produce contextualized knowledge that can further strengthen the critical and creative thinking of students.

Keywords: Critical Thinking; Creative Thinking; Pedagogy; Teaching Practices; Philippine Education

Panimula

Sa makabagong panahon ng edukasyon, ang paghubog ng kritikal at malikhaing pag-iisip ay kinikilala bilang pangunahing kasanayan para sa ika-21 siglong pagkatuto (Matthee & Turpin, 2019). Ang mga kasanayang ito ay hindi lamang nakatutulong sa mga mag-aaral na makagawa ng makatuwiran at lohikal na desisyon, kundi nagiging sandigan din sa pagbuo ng mga makabagong ideya at solusyon sa mga suliranin ng lipunan. Sa konteksto ng mabilis na pagbabago dulot ng globalisasyon at teknolohiya, kinakailangan ng mga paaralan at guro na magpatupad ng mga estratehiya at pedagohiyang magpapaunlad sa mga kakayahang ito upang maging handa ang mga mag-aaral sa hinaharap (Vincent-Lancrin et al., 2019).

Marami nang pag-aaral ang tumalakay sa iba't ibang pamamaraan upang malinang ang kritikal at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral. Halimbawa, ipinakita ng Design Thinking na may mahalagang ambag ito sa pagpapalago ng problem-solving skills at pagkamalikhain ng mga mag-aaral (Calavia et al., 2020; Winarto et al., 2022). Samantala, ang Dialogic Teaching ay nakitang epektibo sa pagpapalakas ng partisipasyon at kritikal na diskurso sa klase (Alexander, 2017; Playsted, 2021). Dagdag pa rito, ang Metacognitive Pedagogy ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng kakayahang magmuni-muni at pamahalaan ang sariling proseso ng pagkatuto bilang susi sa pagpapaunlad ng kritikal at malikhaing kasanayan (Mevarech & Kramarski, 2014; Pereles et al., 2024). Sa larangan naman ng Project-Based Learning (PBL), napatunayang ito ay mabisang dulong sa pagbibigay ng makabuluhang karanasan sa pagkatuto na nakabatay sa aktuwal na suliranin (Andini & Rusmini, 2022; Cortázar et al., 2021).

Gayunpaman, bagama't may mga positibong natuklasan ang mga naunang pag-aaral, kapansin-pansin ang ilang puwang sa literatura. Una, karamihan sa mga pananaliksik ay

isinagawa sa mga bansang gaya ng Indonesia, Saudi Arabia, at iba pang internasyonal na konteksto, samantalang limitado pa ang empirikal na ebidensya sa Pilipinas (Babia & Candia, 2021; Ramos, 2024). Ikalawa, maraming pag-aaral ang nakatuon sa pedagohiya ngunit kakaunti ang tumalakay sa ugnayan ng pedagohiya, ugali, motibasyon, at paniniwala ng mga guro bilang magkakaugnay na salik sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip. Pangatlo, limitado rin ang mga pananaliksik na nakatuon sa aktuwal na praktika ng mga guro at kung paano ito nakaapekto sa paghubog ng mga mag-aaral sa konteksto ng asignaturang Filipino at iba pang lokal na disiplina.

Sa liwanag ng mga puwang na ito, layunin ng pag-aaral na suriin at tipunin ang mga pedagohiya, katangian, at praktika na may kaugnayan sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral. Nilalayan nitong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga estratehiyang napatunayang mabisa sa iba't ibang konteksto, tukuyin ang mga kakulangan sa umiiral na literatura, at maglatag ng batayan para sa mga susunod na pananaliksik sa Pilipinas.

Pamamaraan

Isinagawa ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsusuri ng kaugnay na literatura (literature review) mula sa iba't ibang lokal at internasyonal na pananaliksik. Pinagtuunan ng pansin ang mga pag-aaral hinggil sa (1) makabagong pedagohiya gaya ng Design Thinking, Dialogic Teaching, Metacognitive Pedagogy, at Project-Based Learning; (2) mga katangian ng guro kabilang ang ugali, motibasyon, at paniniwala; at (3) mga aktuwal na praktika sa pagtuturo ng kritikal at malikhaing pag-iisip. Ginamit ang mga ito bilang batayan upang mailarawan ang kalagayan ng larangan at matukoy ang mga puwang (gaps) sa umiiral na literatura, partikular sa konteksto ng edukasyon sa Pilipinas.

Resulta at Pagtatalakay

Ang bahaging ito ay naglalaman ng mga sinuring literatura at pag-aaral mula sa iba't ibang sanggunian na may kinalaman sa paksa ng pananaliksik.

Disenyong Pag-iisip

Ang Disenyong Pag-iisip (Design Thinking) ay umuusbong bilang isang mahalagang pedagohiya sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip. Ang proseso ng disenyo ay binubuo ng ilang yugto kung saan pinalalawak at pinagsasama-sama ng mga estudyante ang kanilang mga ideya (Noweski et al., 2012) na binanggit ni Vincent-Lancrin et al., (2019). Sa yugto ng pag-unawa at obserbasyon sinusuri ng mga estudyante ang kalagayan at mga limitasyon ng problema at nakakabuo ng empatiya para maiangkop ang kanilang mga hakbang sa mga pangangailangan. Sa sintesis, tinutukoy nila ang problema at kinakalap ang iba't ibang pananaw para makalikha ng makabuluhang solusyon. Ang ideation ay nagbibigay-daan sa malikhaing pagbuo ng mga ideya, samantalang ang prototyping ay nagiging proseso ng

paggawa ng kongkretong produkto. Ang pagsusuri ay naglalayong subukan ang mga solusyon at tumanggap ng puna, at ang kabuoan ng prosesong ito ay inuulit sa pamamagitan ng iteration.

Sa pag-aaral naman nina Calavia et al. (2020), ang mga estratehiya na nag-uugnay sa Disenyong Pag-iisip ay nag-aambag sa pagbuo ng mga mag-aaral na may kakayahang lumikha at maglutas ng mga problema. Sa kanilang pag-aaral, inilalarawan ang proseso ng Think-Create-Learn na nagsisilbing kasangkapan para sa mga guro upang mapadali ang pag-unawa at aplikasyon ng pagkamalikhain. Katulad nito, ipinakita nina Winarto et al. (2022) na ang pagsama ng Disenyong Pag-iisip sa mga aktibidad ng mag-aaral ay nagbigay ng positibong epekto sa kanilang mga kakayahan sa paglikha.

Kasabay ng pag-usbong ng mga bagong pedagohiya, ang kurikulum nangangailangan ng mga kasanayan sa kritikal at malikhaing pag-iisip. Ayon kina Matthee at Turpin (2019), mahalaga ang mga kasanayang ito para sa mga mag-aaral sa hinaharap, lalo na sa isang teknolohikal na lipunan. Ipinakita ng kanilang pag-aaral na ang mga aktibidad na nakabatay sa disenyo at paglikha ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na maging mas malikhain at mapanuri sa kanilang mga proyekto. Kasama ng mga natuklasan nina Rumahlatu et al. (2021) na nagpakita ng positibong epekto ng Resource-Based Learning Design Thinking (RBLDT) sa pagkatuto ng mga estudyante. Ang integrasyon ng mga estratehiyang nakabatay sa disenyo ay nakatutulong upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at mga kasanayan ng mga estudyante sa ika-21 siglo.

Diyalogong Pagtuturo

Ang diyalogong pagtuturo (dialogic teaching) ay may mahalagang papel sa pagbuo ng kritikal at malikhaing pag-iisip sa mga estudyante. Ang diyalogong pagtuturo, ayon kay Alexander (2017) na binanggit nina Vincent-Lancrin et al. (2019), ay may limang pangunahing prinsipyo na nagsusulong ng mas malalim na pagkatuto sa pamamagitan ng talakayan. Una, ang pagkakabuklod (collectivity) ay tumutukoy sa pagtutulungan ng mga estudyante sa paglutas ng mga gawain sa pagkatuto. Sa pagkakatugunan (reciprocity), hinikayat ang mga mag-aaral na makinig sa isa't isa, magbahagi ng ideya, at isaalang-alang ang iba't ibang pananaw. Ang suporta (support) ay nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa malayang pagpapahayag ng mga ideya nang walang takot na magkamali. Samantala, sa pagsama-sama (cumulation), ang mga ideya ng bawat estudyante ay pinag-uugnay upang makabuo ng isang magkakaugnay na linya ng pag-iisip. Sa wakas, ang pagkakaroon ng layunin (purposefulness) ay tumutukoy sa estruktura ng talakayan sa klase, na bukas ngunit may malinaw na layunin na makamit ang mga partikular na layunin sa pagkatuto.

Sa pag-aaral naman ni Playsted (2021), ang paggamit ng diyalogong pagtuturo ay nagdulot ng positibong pagbabago sa antas ng pakikilahok, kumpiyansa, at kasanayan sa pananalita ng mga estudyante. Ang pagkakaroon ng interaksyon ay nakapagpapalawak ng mga pagkakataon para sa mga mag-aaral na mapalago ang kanilang kakayahan sa pag-iisip. Gayundin, ipinakita nina Aguilera-Jiménez at Prados-Gallardo (2020) na ang kalidad at pagkakaiba-iba ng interaksyon sa mga silid-aralan ay nakakatulong sa pagpapabuti ng

pagkatuto ng mga estudyante. Kasabay nito, sinuri nina Khan et al. (2020) ang epekto ng diyalogong pedagohiya sa kritikal na pag-iisip ng mga estudyante sa District Bannu. Ipinakita ng kanilang mga natuklasan na ang mga estudyanteng sumailalim sa diyalogong pagtuturo ay nagpakita ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang kakayahan sa kritikal na pag-iisip.

Ang CREATE model sa metakognitibong pedagohiya, na iminungkahi nina Mevarech at Kramarski (2014) na binanggit ni Vincent-Lancrin et al. (2019) ay isang scaffold na tumutulong sa mga guro at estudyante na sistematikong lutasin ang mga problema gamit ang bawat hakbang. Saklaw nito ang (1) pag-unawa sa pangkalahatang suliranin at paghahati nito sa tiyak na suliranin (core problem and sub-problems); (2) pagbuo ng mga bagong ideya sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga koneksyon at pagbabago ng perspektiba (reconstruct connections to generate new ideas); (3) pagsusuri, pagpapaliwanag, at eksperimento sa mga ideya (explore, explain, and experiment); (4) paggamit ng iba't ibang estratehiya, pamamaraan, at teknolohiya (additional strategies, methods, technologies); (5) pagsusuri ng mga limitasyon ng solusyon (true-but); at (6) ebalwasyon ng buong proseso at produkto (evaluation).

Pagkatuto Batay sa Proyekto

Ang pagkatuto batay sa proyekto/project-based learning (PBL) ay isang makabagong pamamaraan sa edukasyon na epektibong humuhubog sa mga kasanayan ng mga mag-aaral sa kritikal at malikhaing pag-iisip. Ang Project-Based Learning (PBL) ay isang mabisang dulog pedagogikal na binubuo ng limang pangunahing katangian, ayon kina Krajcik at Blumenfeld (2005) na binanggit ni Vincent-Lancrin et al. (2019). Una, ang driving question ay nagbibigay ng konteksto sa mga proyekto at hinihikayat ang mga estudyante na makisangkot sa mga tanong na may kaugnayan sa mga totoong hamon at suliranin. Pangalawa, sa pamamagitan ng situated inquiry, ang mga mag-aaral ay nagsasagawa ng imbestigasyon upang mapalalim ang kanilang kaalaman. Pangatlo, mahalaga ang kolaborasyon sa pagitan ng mga estudyante at guro upang magtulungan sa pagsagot sa tanong. Kasama rin sa PBL ang paggamit ng mga teknolohiyang kagamitan upang suportahan ang kanilang imbestigasyon, tulad ng pangangalap ng datos o komunikasyon. Panghuli, tinatapos ng mga estudyante ang proyekto sa pamamagitan ng paglikha ng artefact o produkto na naglalarawan ng kanilang mga natutuhan at tugon sa tanong, na maaaring nasa anyo ng ulat, video, modelo, o iba pa.

Ayon kina Andini at Rusmini (2022), sa kanilang pag-aaral na isinagawa sa 31 estudyante sa Indonesia, napatunayan na ang PBL ay may malaking ambag sa pag-unlad ng kritikal at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral. Nakapagtala sila ng positibong resulta kung saan 95% ng mga estudyante ang nagpahayag ng kasiyahan sa paggamit ng PBL sa kanilang pag-aaral ng colloidal material. Kasama sa mga benepisyo ang pagtaas ng mga marka sa pagsusulit at aktibong pakikilahok ng mga estudyante sa klase. Sumasang-ayon din sina Hikmah et al. (2023) na ang PBL ay epektibong nagpapalakas ng mga kasanayang ito sa larangan ng agham at pisika batay sa kanilang meta-analisis. Dagdag dito, ipinakita nina Cortázar et al. (2021) na kahit sa online learning setup, ang PBL ay epektibong nakapagpapalago ng kritikal na pag-iisip sa mga estudyante ng inhinyeriya, lalo na kapag sinamahan ng tamang scaffolding at regulasyon.

Pag-uugali

Ang ugali ng mga guro tungkol sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip ay isang mahalagang aspekto sa edukasyon, na nag-uugat sa kakayahan ng mga mag-aaral na maging malaya at mapanlikha sa kanilang pag-iisip. Ayon kina Demir at Kizilhan (2022), natuklasan na ang kaalaman ng mga guro tungkol sa pagtuturo ng kritikal na pag-iisip ay may positibong epekto sa kanilang ugali sa pagtuturo nito, kung saan ang mga guro na madalas magbasa ay may mas mataas na pamantayan sa kritikal na pag-iisip. Samantala, sa pag-aaral nina Yilmaz at Ilerten (2024), ipinakita na ang paggamit ng meta-diskurso sa pagsusulat ng mga pre-service na guro ay nagpapakita ng pagbabago mula sa personal na opinyon patungo sa paggamit ng ebidensya, na nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa sa kritikal na pag-iisip.

Ang mga pag-aaral tungkol sa pag-uugali ng mga guro sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip ay nagpapakita ng mahalagang pananaw ukol sa kanilang kakayahan at pananaw sa pagsasanay ng mga estudyante. Sa pag-aaral nina Maor et al. (2024), ipinakita na ang mga guro na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo ay nagtataguyod ng pagkamalikhain sa mga estudyante, ngunit hindi palaging naaabot ang layunin ng ganap na malikhaing pag-iisip. Sa ganitong konteksto, inirekomenda ang pagbabago sa mga stratehiya ng pagtuturo upang mas maipamalas ang malikhaing kakayahan ng mga mag-aaral. Samantala, ayon kina Asgharheidari at Tahiri (2015), karamihan sa mga guro ay may positibong pananaw sa pagtuturo ng kritikal na pag-iisip, lalo na sa pangangailangan ng mas maraming pagsasanay para mapalawak ang kakayahan ng mga estudyante sa ganitong aspekto. Panghuli, limitado ang mga pag-aaral sa pag-uugali ng mga guro sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip at walang nahanap ang mananaliksik na pag-aaral na isinagawa sa Pilipinas na nakatuon sa pag-uugali ng mga guro sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip.

Motibasyon

Ang motibasyon sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng kakayahang mag-iisip ng mga estudyante sa mas mataas na antas. Natuklasan ni Chen (2022) na mahalaga ang pagpapaigting ng motibasyon upang isagawa ito sa loob ng akademikong konteksto. Ipinapakita ng kaniyang pag-aaral na ang panlabas at panloob na motibasyon ay may mahalagang papel sa paggamit ng mga estudyante ng kritikal na pag-iisip sa kanilang mga pag-aaral. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina Berestova et al. (2022) na ang akademikong motibasyon ay isang mahalagang salik sa pagbuo ng kritikal na pag-iisip ng mga estudyante.

Ang motibasyon sa pagtuturo, partikular sa kritikal at malikhaing pag-iisip, ay may malaking papel sa paghubog ng epektibong mga guro at estudyante. Ayon kina Roth et al. (2007), sinabi na may apat na uri ng motibasyon ginagamit sa pagtuturo tulad ng panlabas, panloob, introjected, at nakilalang motibasyon. Sa konteksto ng malikhaing pag-iisip, binigyang-diin nina Al-Zu'bi et al. (2017) na ang motibasyon upang matutuhan ang malikhaing pag-iisip ay may positibong ugnayan sa antas ng malikhaing pag-iisip ng mga estudyante. Bagama't

limitado ang mga pag-aaral sa paksang ito sa ilang bansa, ipinapakita ng mga resulta na mahalaga ang pagkakaroon ng mataas na antas ng motibasyon sa pagtuturo, partikular na sa pagtuturo ng mga kasanayang kritikal at malikhain. Dagdag pa rito, walang pang pag-aaral na isinagawa sa Pilipinas tungkol sa motibasyon sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip.

Paniniwala

Ang mga paniniwala ng mga guro tungkol sa kanilang kakayahan at sa kanilang mga estudyante ay may mahalagang papel sa paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip. Ayon kina Vincent-Lancrin et al. (2019), mahigit 85% ng mga guro sa iba't ibang pangkat ang sumasang-ayon na ang mga kasanayang ito ay maaaring ituro sa loob ng paaralan. Ipinapakita nito ang malawakang suporta sa ideya na ang kritikal at malikhaing pag-iisip ay malleable o maaaring hubugin sa pamamagitan ng edukasyon, taliwas sa tradisyunal na pananaw na ito ay mga likas na talento na dala ng bata sa paaralan. Ang pananaw na ito ay nagbibigay daan sa mas aktibong papel ng mga guro at paaralan sa pagtataguyod ng mga kasanayang ito.

Ayon kina Çevik at Uygun (2024), natuklasan na ang mga guro na sumailalim sa mga pagsasanay sa malikhaing drama ay nagpakita ng mas mataas na paniniwala sa kanilang pagiging epektibo bilang guro, pati na rin sa kanilang disposisyon patungo sa kritikal at mapanlikhang pag-iisip. Nakita rin sa pag-aaral nina Álvarez-Huerta et al. (2022) na ang pagiging bukas sa hamon at iba't ibang pananaw ay nagkaroon ng positibong epekto sa paniniwala ng mga estudyante sa kanilang kakayahang mag-isip nang kritikal at malikhain. Samantala, natuklasan nina Davies et al. (2023) na ang mga guro na naniniwala ang kahalagahan ng identidad kultural ng mga estudyante ay may mas mataas na pag-asa sa kakayahan ng kanilang mga estudyante na mag-isip nang kritikal. Sa pag-aaral naman nina Amirian et al. (2022) na ang paniniwala ng mga guro sa kanilang sariling kakayahan ay may kaugnayan sa kanilang estilo ng pagtuturo, na nakakaapekto sa kanilang pagtuturo ng kritikal na pag-iisip.

Ang pag-aaral ni Lopez (2024) ay naglalayong magtakda ng mga direksyon para sa polisiya hinggil sa pagsasama ng kritikal na pag-iisip sa pagtuturo ng wika sa ikapitong baitang sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ang mga kuwalitatibong resulta ay nagpakita na ang mga gurong Pilipino na nagtuturo ng banyagang wika ay malakas ang paniniwala sa kahalagahan ng kritikal na pag-iisip, lalo na sa pagtuturo ng panitikan. Wala naman isinagawang pag-aaral sa Pilipinas na may kinalaman sa paniniwala ng mga guro tungkol sa malikhaing pag-iisip.

Praktika sa Paglilinang ng Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral

Ang paglilinang ng kritikal na pag-iisip ay isa sa mga mahahalagang layunin ng edukasyon sa ika-21 siglo. Sa pag-aaral ni Li (2023), natukoy ang pag-unlad ng mga guro sa Tsina sa kanilang kaalaman at pagsasanay sa kritikal na pag-iisip. Gayunpaman, ayon kay Alsaleh (2020), ipinapakita ng mga aktuwal na praktis ng pagtuturo na mas binibigyang-pansin

ang nilalaman ng mga asignatura kaysa sa pagpapaunlad ng kasanayang kritikal na pag-iisip, lalo na sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Dagdag pa rito, sa pag-aaral nina Anggraeny at Khongput (2022), natukoy na ang mga guro sa Indonesia ay gumagamit ng iba't ibang estratehiya upang itaguyod ang kritikal na pag-iisip sa kanilang mga klase, subalit limitado ang pag-unawa ng ilan sa konsepto ng kritikal na pag-iisip. Samantala, natuklasan ni Almarwani (2020) sa Saudi Arabia na bagaman epektibo ang SWOT analysis bilang metodolohiya sa pagtuturo ng kritikal na pag-iisip, may ilang guro na nahihirapang ipatupad ito sa praktikal na antas. Sa pananaliksik nina Arce-Saavedra at Blumen (2022), inilahad din na ang self-efficacy ng mga guro ay may direktang epekto sa kanilang praktis sa pagtuturo ng kritikal na pag-iisip, kung saan mahalaga ang kanilang disposisyon at pagiging malikhain.

Pinapakita ng mga pag-aaral na mahalaga ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa ng mga guro sa konsepto ng kritikal na pag-iisip at ang kanilang kakayahang isama ito sa kurikulum. Ayon kina Doria at Conui (2020), may pangangailangan din ng mga materyales pang-instruksiyonal upang mapadali ang pagtuturo ng kritikal na pag-iisip, lalo na sa bagong K to 12 kurikulum ng Pilipinas. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay-diin sa pangangailangan nang mas malalim na suporta para sa mga guro upang sila ay maging matagumpay na mga tagapagturo ng kritikal na pag-iisip. Bagaman ang mga guro ay nagpapakita ng suporta sa konsepto ng kritikal na pag-iisip, gaya ng ipinapakita sa mga pananaliksik nina Barjesteh at Niknezhad (2020), nananatiling hamon ang implementasyon nito sa aktuwal na silid-aralan dahil sa mga hadlang tulad ng kakulangan ng sapat na pagsasanay at mga kaukulang materyales.

Sa pamamagitan ng mga pamamaraan tulad ng Problem-based Learning (PBL), nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na masangkot sa mas malalim na pag-aaral ng mga totoong buhay na sitwasyon, kung saan hinihikayat silang pag-aralan ang iba't ibang aspekto ng isang problema at bumuo ng mga solusyon. Dagdag dito, ang paggamit ng mga estratehiya gaya ng Plus, Minus, Interesting (PMI) ay nagtataguyod ng pagsusuri ng mga ideya mula sa iba't ibang perspektibo. Ang mga guro ay may mahalagang papel sa proseso na ito, sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga makahulugang tanong at paglikha ng isang kapaligiran kung saan malayang makapagpapahayag ang mga mag-aaral ng kanilang mga pananaw at opinyon. Ang mga ganitong praktis sa Pilipinas ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magsanay ng kritikal na pag-iisip, pagsusuri ng mga ideya, at pagbibigay-hatol sa iba't ibang isyu (DepEd, 2020).

Praktika sa Paglilinang ng Malikhaing Pag-iisip ng mga Mag-aaral

Ang paglilinang ng malikhaing pag-iisip ay isang mahalagang aspekto ng edukasyon na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mag-aaral na makabuo ng mga makabagong ideya at solusyon. Ayon kina Gürkan at Dolapçioğlu (2020), ang iba't ibang estratehiya, pamamaraan, at teknik sa pagtuturo ay may katamtamang epekto sa pagpapaunlad ng malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral, batay sa kanilang meta-analisis ng 19 na pag-aaral. Sinusuportahan ito ng pag-aaral ni Masadeh (2021), na ipinakita na ang paggamit ng mga makabagong estratehiya sa pagtuturo ng mga guro ay nagpapabuti sa kakayahan ng mga estudyante na mag-isip nang malikhain. Samantala, sina Al-Shaikh at Alsalhi (2023) ay

nagpakita rin ng pagkilala sa mga guro na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan upang mapalawak ang malikhaing kakayahan ng kanilang mga mag-aaral.

Ang mga praktis sa pagtuturo ng malikhaing pag-iisip sa Pilipinas ay gumagamit ng mga estratehiya na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mag-isip nang malikhain at malaya. Ang visualization ay isang estratehiya na nagpapahusay ng imahinasyon at kakayahan sa paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng pagbuo ng mental na imahen ng isang bagay na hindi nakikita o hindi umiiral. Ang RAFT (Role, Audience, Format and Topic) naman ay isang estratehiya sa pagsusulat na tumutulong sa mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang mga ideya nang malikhain at epektibo sa pamamagitan ng pagtuon sa kanilang tungkulin bilang manunulat. Bukod dito, hinihikayat ng guro ang mga mag-aaral na mag-isip ng iba't ibang solusyon sa pamamagitan ng divergent thinking at brainstorming, kung saan hinihikayat silang magbigay ng maraming solusyon sa mga komplikadong problema. Ang mga estratehiyang ito ay nagpapalawak ng kanilang kakayahan na mag-isip nang may pagkamalikhain na nagbibigay ng maraming pananaw, at pagbutihin ang kanilang mga ideya (DepEd, 2020).

Kongklusyon

Ipinakita ng pagsusuri na ang **kritikal at malikhaing pag-iisip** ay maaaring malinang sa pamamagitan ng integrasyon ng mga pedagohiyang nakabatay sa kolaborasyon, pagsisiyasat, at repleksiyon. Ang Design Thinking at Project-Based Learning ay nagbibigay ng konkretong balangkas para sa malikhaing paglutas ng problema; ang Dialogic Teaching ay nagpapalakas ng pakikipag-ugnayan at pagbabahagi ng pananaw; at ang Metacognitive Pedagogy ay humuhubog sa kakayahan ng mga mag-aaral na suriin at pamahalaan ang sariling pag-iisip. Gayunpaman, malinaw na ang mga salik tulad ng ugali, motibasyon, at paniniwala ng guro ay may direktang epekto sa pagpapatupad ng mga estratehiyang ito. Bagama't malawak na ang ebidensya sa ibang bansa, nananatiling limitado ang mga pag-aaral sa Pilipinas hinggil sa aktuwal na pag-uugali at pananaw ng mga guro sa larangan ng kritikal at malikhaing pag-iisip.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan at kongklusyon ng pag-aaral, iminumungkahi ang mga sumusunod:

- **Para sa mga guro:** Dapat palakasin ang paggamit ng makabagong pedagohiya tulad ng Project-Based Learning at Design Thinking na napatunayang epektibo sa pagpapaunlad ng kritikal at malikhaing pag-iisip.
- **Para sa mga paaralan:** Magbigay ng sapat na pagsasanay at *capacity-building* upang mahasa ang mga guro sa paggamit ng dialogic at metacognitive strategies sa pagtuturo.
- **Para sa mga gumagawa ng polisiya:** Isama sa kurikulum at pamantayan ng pagtuturo ang malinaw na mga layunin at gabay para sa sistematikong paglilinang ng kritikal at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral.

- **Para sa mga mananaliksik:** Isagawa ang mga empirikal na pag-aaral sa Pilipinas hinggil sa ugali, motibasyon, at paniniwala ng mga guro sa pagtuturo ng kritikal at malikhaing pag-iisip upang mapunan ang kakulangan sa literatura.

Sanggunian

- Aguilera-Jiménez, A., & Prados-Gallardo, M. (2020). Dialogic Learning, Interactive Teaching, and Cognitive Mobilizing Patterns. *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 10(3), 271–294. <https://dx.doi.org/10.447/remie.2020>.
- Alexander, R. J. (2017). *Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk* (5th ed.). Dialogos. http://robinaalexander.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/TDT_Order_Form_2017.pdf
- Almulla, M. A. (2020). The effectiveness of the Project-Based Learning (PBL) Approach As a Way To Engage Students in Learning. *SAGE Open*, 10(3), 1–15. <https://doi.org/10.1177/2158244020938702>
- Alsaleh, N. J. (2020). Teaching critical thinking skills: Literature review. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 19(1), 21–39. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1239945>
- Andini, S., & Rusmini, R. (2022). Project-based learning model to promote students critical and creative thinking skills. *Jurnal Pijar MIPA*, 17(4), 525–532. <https://doi.org/10.29303/jpm.v17i4.3717>
- Anggraeny, E., & Khongput, S. (2022). Teachers' Perceptions and Practices of Critical Thinking Instruction in Indonesian Senior High Schools: A Case Study. *TEFLIN Journal*, 33(1), 1–26. <https://doi.org/10.15639/teflinjournal.v33i1/1-26>
- Arce-Saavedra, B. J., & Blumen, S. (2022). Critical thinking, creativity, self-efficacy, and teaching practice in Peruvian teacher trainers. *Revista de Psicología (Peru)*, 40(1), 603–633. <https://doi.org/10.18800/psico.202201.020>
- Avsec, S., & Savec, V. F. (2022). Mapping the Relationships between Self-Directed Learning and Design Thinking in Pre-Service Science and Technology Teachers. *Sustainability*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/su14148626>
- Bakker, A., Smit, J., & Wegerif, R. (2015). Scaffolding and dialogic teaching in mathematics education: Introduction and review. *ZDM – Mathematics Education*, 47(6), 1047–1065. <https://doi.org/10.1007/s11858-015-0738-8>

- Barjesteh, H., & Niknezhad, F. (2020). Fostering Critical Writing Through Dialogic Teaching: A Critical Thinking Practice among Teachers and Students. *Iranian Journal of English for Academic Purposes*, 9(2), 91–107. https://journalscmu.sinaweb.net/article_109906.html
- Bellaera, L., Weinstein-Jones, Y., Ilie, S., & Baker, S. T. (2021). Critical thinking in practice: The priorities and practices of instructors teaching in higher education. *Thinking Skills and Creativity*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100939>
- Bermillo, J., & Aradilla, F. J. (2022). Developing Students' Listening Comprehension and Metacognitive Awareness through Metacognitive Process-Based Listening Instruction. *Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 4(1), 84–93. <https://doi.org/10.32996/jeltal.2022.4.1.8>
- Calavia, M. B., Blanco, T., & Casas, R. (2020). Fostering creativity as a problem-solving competence through design: Think-Create-Learn, a tool for teachers. *Thinking Skills and Creativity*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100761>
- Cortázar, C., Nussbaum, M., Harcha, J., Alvares, D., López, F., Goñi, J., & Cabezas, V. (2021). Promoting Critical Thinking In an Online, Project-Based Course. *Computers in Human Behavior*, 119, 106705. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106705>
- Cui, R., & Teo, P. (2023). Thinking through talk: Using dialogue to develop students' critical thinking. *Teaching and Teacher Education*, 125, 104068. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104068>
- Daguay-James, H., & Bulusan, F. (2020). Metacognitive Strategies on Reading English Texts of ESL Freshmen: A Sequential Explanatory Mixed Design. *TESOL Journal (Laguna)*, 15(1), 20–30. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1257215.pdf>
- Department of Education (DepEd). (2020). *Philippine Professional Standards for Teachers Results-Based Performance Management System (PPST-RPMS) Module 3: Teaching Critical and Creative Thinking*. https://tec.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/09/PPST.RP_Module-3.pdf
- Gutierrez, S. B. (2019). *Thematic analysis on the teachers' dialogic scaffolding practices and students' expressions of argumentative agency* [Master's thesis, Seoul National University]. S-space. <https://sspace.snu.ac.kr/bitstream/10371/162125/1/000000157503.pdf>
- Joanpere, M., Egetenmeyer, R., Soler-Gallart, M., Aguilera, A. L. D., & Flecha, R. (2023). Dialogic Teaching beyond words. *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 13(3), 313–324. <http://dx.doi.org/10.17583/remie.12867>

- Khan, I. U., Khan, A. H., & Khan, A. K. (2020). Developing Critical Thinking Among Inter-Level Students of Bannu Through Dialogic Pedagogy. *Global Educational Studies Review*, 5(4), 88–97. [https://doi.org/10.31703/gesr.2020\(V-IV\).10](https://doi.org/10.31703/gesr.2020(V-IV).10)
- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2005). *Project based learning*. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 317–334). Cambridge University Press.
- Lopez, M. Y. (2024). A Mixed Methods Study on Beliefs and Practices Pertaining to Critical Thinking Among EFL Teachers in Philippine Public Schools: Implications for Policy Making. *MEXTESOL Journal*, 48(3), 1–18. <http://dx.doi.org/10.61871/mj.v48n3-15>
- Main, P. (2021, May 13). *Dialogic Teaching: A classroom guide for better thinking and talking*. <https://www.structural-learning.com/post/how-to-use-dialogic-pedagogy-the-key-to-powerful-teaching>
- Malong Jr., C. D., Quines, L. A., & Guhao Jr., E. S. (2018). The Meaning of Project-Based Learning among B'Laan High School Students: A Phenomenological Study. *International Journal of Management Excellence*, 11(2), 1582–1597. <https://doi.org/10.17722/ijme.v11i2.1012>
- Maor, R., Paz-Baruch, N., Grinshpan, N., Milman, A., Mevarech, Z., Levi, R., Shlomo, S., & Zion, M. (2023). Relationships between metacognition, creativity, and critical thinking in self-reported teaching performances in project-based learning settings. *Thinking Skills and Creativity*, 50, 101142. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101425>
- Mevarech, Z., & Kramarski, B. (2014). *Critical Maths for Innovative Societies: The Role of Metacognitive Pedagogies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264223561-en>
- Noweski, C., Scheer, A., Büttner, N., von Thienen, J., Erdmann, J., & Meinel, C. (2012). *Towards a paradigm shift in education practice: Developing twenty-first century skills with design thinking*. In H. Plattner, C. Meinel, & L. Leifer (Eds.), *Design thinking research: Understanding innovation* (pp. 71–94). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31991-4_5
- Rombout, F., Schuitema, J., & Volman, M. (2021). Teaching strategies for value-loaded critical thinking in philosophy classroom dialogues. *Thinking Skills and Creativity*, 43, 100199. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100991>
- Saul, A. J. G., Capiz, J.-R. D., & Milan, K. C. (2020). Manipestasyon ng Ika-21 Siglong Kasanayan at Mungkahing Gawaing Makalilinand ng Kasanayan sa Kurikulum ng Filipino ng Ikasampung Baitang. *Asia Pacific Higher Education Research Journal (APHERJ)*, 7(1). <https://doi.org/10.56278/apherj.v7i1.1547>

Sumarni, W., & Kadarwati, S. (2020). Ethno-STEM Project-Based Learning: Its impact to critical and creative thinking skills. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9(1), 11–21. <https://doi.org/10.15294/jpii.v9i1.2175>

Vincent-Lancrin, S., et al. (2019). *Teacher attitudes and practices around creativity and critical thinking*. In S. Vincent-Lancrin et al., *Fostering students' creativity and critical thinking: What it means in school* (pp. 105–142). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/980b6c6c-en>